

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҶОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҶИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Мадина Ботиржонова Каримова,
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,
“Гуманитар фанлар” кафедраси в.б.доценти

БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА)

For citation: Madina B.Karimova. SOME REFLECTIONS ON THE SHRINE OF BIBI UBAYDA (BASED ON ETHNOLOGICAL DATA). Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.75-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259376>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлари аслида ўзбекларнинг миллий маънавий қадриятларини ва этномаданиятини мужассамлаштирилган бўлиб, унда биологик, географик, иқтисодий, тил ва маданият каби омиллар таъсирида минг йиллар давомида шаклланганлиги, зиёратчиларнинг диний ҳиссиётларини уйғотишда муҳим аҳамият касб этганлиги, зиёратгоҳларда бажариладиган маросимлар кимнингдир орзу-истакларини рўёбга чиқишини, муаммоларига ечим топиш, ҳаётини енгиллатиш ёки тарангликни бартараф этиши ҳамда аёлларнинг ўзига хос ҳудудий мулоқот маркази вазифасини бажаргани каби масалалар ўрин олган.

Калит сўзлар: Муқаддас зиёратгоҳ, зиёрат, аёллар, момолар, урф-одат.

Мадина Ботиржонова Каримова,
Доктор философии исторических наук (PhD),
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
Кафедра «Гуманитарные науки» в.б.доц.

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВАТИЛИЩЕ БИБИ УБАЙДЫ (ПО ЭТНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье священные святыни и святилища фактически воплощаются в национальных духовных ценностях и этноязыке узбеков, включающем в себя такие вопросы, как биологические, географические, экономические, языковые и культурные, на которые влияют такие факторы, как тысячелетие формирования, значение в пробуждении религиозного чувства паломников, ритуалы, совершаемые у святынь, воплощают чьи-то мечты в реальность, находят решения своих проблем, облегчают жизнь или

Ключевые слова: Святыня, паломничество, женщины, мамы, традиции.

Madina B.Karimova,
Doctor of philosophy in historical sciences(PhD),
Andijan Institute of Agriculture and agrotechnologies,
Department "humanities" v.b.dosenti

SOME REFLECTIONS ON THE SHRINE OF BIBI UBAYDA (BASED ON ETHNOLOGICAL DATA)

ABSTRACT

In this article, the sacred shrines and shrines are actually embodied in the national spiritual values and ethnomanguage of the Uzbeks, which includes such issues as biological, geographical, economic, language and culture influenced by factors such as millennia of formation, importance in awakening religious feelings of pilgrims, rituals performed at shrines make someone's dreams come true, finding solutions to their problems, relieving life or

Index Terms: Holy shrine, pilgrimage, women, moms, tradition.

Долзарблиги:

Сўнгги йилларда амалга оширилаётган ҳукумат сиёсати, хусусан бунёдкорлик ишлари натижасида, мамлакатимизда мавжуд турли муқаддас қадамжолар ва зиёратгоҳлар тарихини ўрганиш ва қайта тиклашга катта эътибор қаратилмоқда.

Ўрта Осиёдаги муқаддас зиёратгоҳлар ва қадамжолар, зиёрат қилиш тартиби ва қоидалари ҳақидаги маълумотлар кенг бўлиб, у билан боғлиқ турли муаммолар кўплаб олим ва шарқшунослар тадқиқотларида ўз аксини топган, хусусан, Снесарев Г.П, Рапопорт Ю.А, Басилов В.Н, Жабборов И.М каби этнолог, маданиятшунос олимларнинг асарларида, ҳамда бошқа кўплаб илмий мақолаларда муқаддас зиёратгоҳлар ва қадамжолар хусусида ҳамда унда амалга ошириладиган анъана ва урф-одатлари ҳақида илмий мулоҳазалар билдирилган.

Муқаддас зиёратгоҳлар ҳақида Мавлоно Муҳаммад Қози, Муҳаммад Олим ал-Сиддиқий ал-Алавий, Муҳаммад Шариф ибн Муҳаммад Хусайн Бухорий, Хожа Абдурахим Ҳисорий, Абдуҳаким Самарқандий, Фахрудин Али Сафий, Сейди Али Раис, Аҳад ибн Махмуд Муллозодаи Бухори, Муҳаммад Солиххўжа каби уламо ва олимлар асарларида Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё, Тошкент воҳаларининг зиёратгоҳлари ва машҳур мазорлар тарихи ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган.

Методлар:

Ушбу илмий мақолада тарихий принципи, яхлит таҳлил, шунингдек, кузатиш, индивидуал интервью, анкета сўровнома каби усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари:

Биби Убайда зиёратгоҳи Фарғона вилояти Бувайда тумани Бувайда қишлоғида жойлашган XV асрга оид. Кузатувларга кўра, Биби Убайда зиёратгоҳига аёллар жамоавий ташриф буюришар экан, шунингдек водий аёлларининг таъкидлашларича, ҳар бир аёл бу зиёратгоҳга келиб, кўлини ҳалоллаб кетиши шарт саналади. Бу ерга бахтини сўраб келган қизга сув сепаиб, уни кўрқитиб, ичкарида намоз ўқиб чиқишини айтиб, дуо қилаётганларини кўрдик. Эркаклар мақбара ичига киришига табу кўйилганлиги учун улар ховуздан қайтишади. Зиёратга келган аёллар Биби Убайда оқ либосда юради деб тасаввур қилади [8] ва шунинг учун Биби Убайда мазори олдида оқ сурпни ёйиб ўз тилақларини айтганлар[9].

Аксарият зиёратчилар фарзанд тилаб, касалмандлар дарддан фориғ бўлиш учун ёки бахти очилмаган қизлар чоршанба куни “бувим” бахт сўраб берадилар деб эрталабдан зиёратга боришади. Зиёратчилар кўй сўйиши шарт бўлмаган бўлиб, асосийси ихлос билан махсус маросимий таом тайёрлаб, мақбара ичида 2 ракат намоз ўқилган.

Маълумки, қадимдан Ўрта Осиё халқларида ҳурмат ва эҳтиром юзасидан ёши улуг аёллар ва ҳукмрон доираларга мансуб бўлган хотин-қизларга мурожаат ёки ҳурматини билдириш мақсадида Биби ёхуд “бибиш” дейилган [10]. Шунингдек, ислом оламида шуҳрат қозонган аёллар Исо пайғамбарнинг онаси Марьям, Муҳаммад пайғамбар (с.а.в)нинг қизлари Фотима, завжалари Хадича ва Ойшага Ўрта Осиёда ҳурмат юзасидан “Биби” атамаси кўшиб

Биби Маръям [11], Биби Фотима, Биби Хадича, Биби Ойша деб айтилган [9]. Исломий анъналарда “момо” (кекса кампир, мискин, бева) сиймоси тўлиқ ижобий мазмунга эга [10]. Шу билан бирга Ўрта Осиё халқларида, жумладан, момолар култи жуда ҳам қадимийдир. Ёзма манбаларда ўрта асрларда ҳам Фарғона водийсида момолар билан боғлиқ зиёратгоҳлар мавжуд [11].

Элшунос олима О.А. Сухареванинг фикрича, момолар мазорларда яшовчи, ўтиб кетган авлиёлар руҳи тоифасидан бўлиб, уларнинг келиб чиқиши қадимги қаҳрамонлар ва аждодлар култи билан боғлиқдир [12]. О.Муродов фикрича, момолар ўтиб кетган аждодлар руҳи бўлиб, улар ҳар доим тирикларни турли бало-қазолардан асраб, узоқ сафарларда уларга ҳамроҳ бўлгучи меҳрибон руҳлардир [13]. Уларни вазифаси ва ёшига қараб, Катта момо, Ўртанча момо, Кичик момо деб атаганлар. Момолар жумласига Биби Фотима, Биби Сешанба, Анбар она, Умай она ва Зурайк момо сингари момолар номини киритиш мумкин. Аёллар бошларига мушкул иш тушган пайтда, айниқса, тўлғоқ тутган вақтларда ушбу момолардан мадад сўраб, илтижо қилганлар [13]. Шу билан бирга момолар култи ҳам дуалистик характерга эга бўлиб, бир томондан, ҳомийлик кўрсатса, иккинчи томондан, киши белгиланган таъқиқни бузганда ёки уларнинг шахсиятини лойиқ даражада ҳурмат қилмаганда, зарар етказиши ҳам мумкин, деб қаралган.

Водийда аёллар номига оид зиёратгоҳларга нисбатан кўп ҳолларда “Биби”, “Момо”, “Буви” атамаларини кўшиб айтиш билан уларни ўзларига энг яқин меҳрибон инсонлар сифатида қараб, онажонимиз, бувижонимиз, момомиз, дея ҳурмат маъносидида тилга оладилар. Шу сабабли зиёратгоҳларда зиёратгоҳнинг асл номи кўп ҳолатларда айтилмайди. Халқ тилида Бувимозор номи билан аталадиган мазкур ёдгорлик фикримиз далилидир.

Биби Бувайда зиёратгоҳи ёнида “Бувимнинг ҳассаси” дарахти [14] ва “бел тош” деб аталувчи дарахт ва тош бўлиб, ҳар бир зиёратчи мазорни зиёрат қилгач, ушбу дарахтни кучоқлаб ниятларини айтган ва бел тошга бел ёки бошларини қўйиб бу тошга ўз истаklarини билдирганлар [14].

Хулосалар:

Муқаддас зиёратгоҳга ташриф давомида аёллар бажарадиган маросим ва урф-одатлар таҳлилидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, аёллар, тарихнинг ибтидоий тўда давридаёқ култур доирасида асосий ролни бажарганлар.

Ўзбек халқининг муқаддас зиёратгоҳларида ҳам, худди жамиятимизнинг барча соҳаларида рўй бераётгани каби давр талаби, истиқлол шарофати билан миллий-диний кадриятларимизни ҳозирги тараққиёт билан уйғунлаштириш мақсадида, халқимиз манфаатларини кўзлаган ҳолда қуйидаги таклифларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

Ҳар бир вилоятдаги муқаддас зиёратгоҳлар сонини аниқлаш ва уларнинг ҳолатини ўрганиш бўйича махсус илмий экспедициялар ташкил этиш;

Муқаддас зиёратгоҳлар тарихи ва уларнинг тарбиявий аҳамияти юзасидан ўқув семинарлари уюштириш;

“Муқаддас зиёратгоҳлар ва этнология”, “Муқаддас зиёратгоҳлар ва халқ оғзаки ижоди”, “Муқаддас зиёратгоҳлар ва археология”, “Муқаддас зиёратгоҳлар ва меъморий ёдгорликлар”, “Муқаддас зиёратгоҳлардаги экология масаласи”, “Муқаддас зиёратгоҳлардаги толерантлик”, “Муқаддас зиёратгоҳлар ва ёшлар тарбияси” сингари йўналишда илмий тадқиқотлар олиб бориш;

Муқаддас зиёратгоҳлар тўғрисида маълумот берувчи буклет, альбом ва рисолалар нашр этиш ҳамда ҳужжатли фильмлар тайёрлаш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. –М., «Наука». 1983. (Snesarev G.P. Horezmskie legend kak istochnik po istorii religioznix kultov Sredney Azii. –M., "Nauka". 1983).

2. Рапопорт Ю.А. Из истории религии древнего Хорезма (Оссуари). –М., «Наука». 1971. (Rapoport Yu.A. Iz istorii religii drevnogo Khorezma (ossuari). –M., "Nauka". 1971).
3. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. –М., «Мысль». 1970. (Basilov V.N. Cult svyatix v islame. –M., "Misl". 1970).
4. Жабборов И.М. Тақдирни инсон ўзи яратур. –Т. “Ёш гвардия. 1974; Ўзбеклар. –Т. “Шарқ”. 2008. (Jabborov I.M. Fate is created by man himself. - T. "Young guard. 1974; Uzbeks. - T. "East". 2008).
5. Сухарева О. А. К вопросу о культуре мусульманских святых в Средней Азии // Труды истории и археологии. – Т., 1950. Т. II. – С. 173. (Sukhareva O. A. K voprosu o kulte musulmanskih svyatix v Sredney Azii // Trudi istorii i archaeologii. - T., 1950. T. II. - S. 173).
6. Абдулахатов Н., Ҳайдарова З., Азимов О. Биби Убайда зиёратгоҳи. Фарғона: Фарғона нашр., 2009. –Б. 102. (Abdulahatov N., Heydarova Z., Azimov O. Bibi Ubayda shrine. Fergana: Fergana edition., 2009. –B. 102).
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – М.: Рус тили нашриёти, 1981. – Б.110. (Explanatory Dictionary of the Uzbek language. – M.: Russian language publishing house, 1981. – B.110).
8. Ўзбек Миллий энциклопедияси. – Т., 2001. 2-жилд. – Б. 13. (National Encyclopedia of Uzbekistan. - T., 2001. Volume 2. – B. 13).
9. Абрамзон С.М. Рождение детство киргизского ребенка // Сборник музея антропологии и этнографии. – М., – Л., 1949. № XII. – С. 83. (Abramzon S.M. Rojdenie detstvo kyrgyzskogo rebenka // sbornik muzeya antropologii i ethnografii. – M.,- L., 1949. No. XII. - S. 83).
10. Аннемарие Шиммел. Жонон менинг жонимда. Ислом оламида хотин-қизлар сиймоси. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б .75. (Annemarie Schimmel. Jonon is in my soul. Women's urine in the Islamic world. - Tashkent: East, 1999. - B .75).
11. Муҳаммад Муфти Оҳангароний. Мавлоно Лутфуллоҳ маноқибӣ. – Т., 2002. – Б . 52. (Muhammad Mufti Ohangarani. Mavlono Lutfullah Manoqibi. - T., 2002. - B . 52).
12. Сухарева О.А. Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков. // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – Москва, 1975. – С .18. (Sukhareva O.A. Perejitki demonologii i shamanstva U ravninnix tadjikov. // Domusulmanskie verovania I obryadi v Sredney Azii. - Moscow, 1975. - S .18).
13. Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней части долины Зеревшана. // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – Москва: Наука, 1975.– С . 120. (Muradov O. Shamansky obryadovy folklore he tadjikov Sredney chasti dolini Zerevshana. // Domusulmanskie verovania I obryadi v Sredney Azii. - Moscow: Nauka, 1975.- S . 120).
14. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Бувайда тумани Бувимозор қишлоғи. 2022 йил (Field records. Buvayda District Buvimozor village of Fergana region. 2022).

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000